

Aldolazların Dikkat Çeken Protein Özellikleri

Rumeysa Duyuran^{1,*}, Hülya Çiçek², Hanım Seval Kaya³

^{1,*} Gaziantep Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya A.D, Gaziantep/Türkiye, rduyuran@hotmail.com ,ORCID NO:0000-0002-7110-0303

² Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya A.D, Gaziantep/Türkiye, drhulyacicek@hotmail.com , ORCID NO:0000-0002-1065-1582

³ Gaziantep Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya A.D, Gaziantep/Türkiye, hanmsavas@gmail.com , ORCID NO:0000-0003-2900-8332

*Corresponding Author: Gaziantep Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya A.D, Gaziantep/Türkiye, rduyuran@hotmail.com ,ORCID NO:0000-0002-7110-0303

DOI : 10.5281/zenodo.7226226

ÖZET

Aldolaz, anaerobik glikoliz zincir reaksiyonlarının bir basamağı olan früktoz 1,6 difosfatı, dihidroksiaseton fosfat ve gliseraldehit 3-fosfata dönüştüren bir enzimdir. Yani glukozdan enerji oluşturan, metabolizmada önemli bir enzimdir. Özellikle früktoz metabolizması denildiğinde ilk akla gelen yapı aldolazlardır. Organ spesifitesi olmadığı belirtilse de ve vücudun her yerinde olmasına rağmen esas olarak yüksek miktarlarda kas, karaciğer ve beyin dokusunda bulunur. Aldolazın insan vücudunda 3 formu bulunmaktadır ve bu üç formun izomer olarak birbirine yüksek oranlarda benzerlik göstermektedir. Aldolaz A, aldolaz B, aldolaz C buldukları ve sentez edildiği dokuya bağlı olarak değişiklik gösteren tetramer bir yapısı vardır. Serum aldolaz aktivitesi; bazen kalıtsal bir hastalığı bazende organ hasarları ile ilgili bize ışık tutmaktadır. Karaciğer, kas ve beyin kaynaklı olduğu düşünülen izomerleri ayrı ayrı yapısal olarak hala dikkat çekmekte olan aydınlatılmamış noktaları bulunan, klinik anlamda tam olarak kanıtlanmamış yapılarıdır. Bilindiği üzere glikoliz, çok aşamalı enzimatik reaksiyonu içeren kanser gelişimi ve ilerlemesinin kökü olarak da kabul edilen veya birçok kalıtsal hastalıklarda da enzimatik olarak rol oynayan ve bu yolaktaki birçok enzimin moonlight protein özelliği dikkat çekmektedir ve aldolazlarda bu gruba dahil olup araştırmaya değer bulunmaktadır.

Anahtar Kelime: Aldolaz Enzimleri, Moonlight Proteinler, Fruktoz Metabolizması

GİRİŞ

Aldolazlar, insan vücudunda üç izomer formu bulunan ve izomerleri de bulunduğu organa göre farklılık gösteren, glikoliz metabolizmasında önemli rol oynayan bir enzimdir. Memeli dokularında A, B ve C olarak adlandırılan üç aldolaz izozimi vardır ve üç farklı gen tarafından kodlanmaktadır(1-3). Bu dokuya özgü izozimlerin rolü alternatif substrata karşı katalitik hızlarındaki farklılıklarla ilişkili görünmektedir. Enzimin A ve C formlarının benzerlik oranları B formuna göre daha yüksek oranda bulunmaktadır(4). Aldolazlar (A, B, C), fruktoz-bifosfat aldolaz olarak da bilinmektedir ve glikolizin dördüncü basamağında ki anahtar bir enzimdir. Fruktoz-1,6-bifosfatın, gliseraldehit-3-fosfat ve dihidroksiaseton fosfata (DHAP) geri reversible dönüşümünü katalize eder (5, 6).

Aldolaz A, gelişmekte olan embriyoda bulunur ve yetişkinlerin kas hücrelerinde daha çok miktarlarda üretilir. Aldolaz A miktarı diğer izomerlerine göre yetişkinlerde böbrek ve bağırsakta baskındır(7-9).

Öte yandan, esas olarak karaciğerde bulunan aldolaz B, diyet fruktozunun parçalanmasında rol oynayan ana ara madde olan fruktoz 1-fosfatın (F1P) katabolizmasında önemli bir rol oynar. Aldolaz B, karbonhidrat metabolizma, glikolitik-glukoneojenik yolun ana adımlarından birini katalize etmektedir. tiği için. Fruktoz absorbe edildiğinde fruktokinaz tarafından fosforile edilir. Aldolaz B'de oluşumunu etkileyen genetik mutasyonlar, herediter fruktoz intoleransı (HFI) olarak bilinen ve nadir görülen kalıtsal bir hastalığa yol açar. Fonksiyonel aldolaz B eksikliğinden dolayı, HFI'li organizmalar F1P'yi düzgün şekilde işleyemez ve bu da vücut dokularında F1P birikmesine yol açar. Hücre dokular için toksik olmasının yanı sıra, yüksek seviyelerde F1P, fosfatı kullanılamaz bir biçimde hapseder ve bu da hem fosfat hem de ATP depolarının tükenmesine neden olur böylece vücutta kolayca temin edilebilen fosfatın, eksikliği ortaya çıkar(10). Bu birikim aynı zamanda glukoneogenezi de inhibe ederek kolaylıkla temin edilebilen glikoz miktarını daha da azaltır. ATP kaybı, protein sentezinin engellenmesi, hepatik ve böbrek fonksiyon bozukluğu dahil çok sayıda soruna yol açar (7, 10, 11).

Bir diğer aldolaz izomeri olan ALDOC, çoğu dokuda her yerde eksprese edilir, ancak ağırlıklı olarak beyin, düz kas ve nöronal dokularda bulunmaktadır. Genellikle ALDOA izoform ile ALDOC birlikte ifade edilir çünkü izomer yapısı benzerli göstermektedir. Merkezi sinir sistemi (MSS), ALDOC'un glikoliz dışında MSS fonksiyonuna katkıda bulunduğu ileri sürülmektedir. Aldolaz C, kanser ile ilişkilendirilmiştir. ALDOC' un beyin dokularında upregülasyon özelliği olduğuda bilinmektedir. bulunmuştur. Yapılan bazı çalışmalarda şizofreni ve alzheimer gibi hastalılarda aldolaz c' nin efektif olduğu ortaya konmuştur(12, 13).

Aldolazlar glikolitik yolak enzimlerinden olup ve tüm dokularda bulunması sebebi ile regülasyonu önemlilik arz etmektedir. Bu fonksiyonlara ek olarak son zamanların dikkat çeken yapısı olan moonlight proteinler grubunda dahil olması aldolazları araştırmaya değer yapılar olduğunu ortaya koymaktadır. Moonlight proteinler birden fazla fonksiyonu olan yani multifonksiyonlu protein anlamına gelmektedir(14, 15). Moonlight proteinler, tek bir protein zincirinin çoklu biyokimyasal işlevleri yerine getirmesi olarak tanımlanır. Proteinler

organizmalarda çok çeşitlilikte fonksiyona sahip makromoleküllerdir. İnsan genom dizisinin araştırılması sonucu, birçok farklı hücre tipine sahip böyle kompleks organizma için zannedilenden çok daha az protein yapısının kodlandığı ortaya çıkmıştır (16-18). Dolayısıyla günümüzde “bir protein - birden fazla fonksiyon” fikri “bir gen - bir protein - bir fonksiyon” hipotezinin yerini almaya başlamıştır (15, 19). Bir moonlight protein, farklı hücre tiplerinde, farklı hücre içi lokasyonlarda, farklı oligomerik durumlarda bulunarak veya bir ligandın, substratın, kofaktörün ya da bir reaksiyon ürününün konsantrasyonundaki değişikliklere bağlı olarak ikinci fonksiyonunu aktifleştirebileceği düşünülmektedir (20, 21).

SONUÇ

Aldolazlar tam olarak mekanizması aydınlatılmamış araştırmaya değer protein molekülleridir. Moonlight proteinler biyokimyasal yollar, çevresel şartlar ve multifonksiyonlar üstlenerek insan metabolizmanın düzenlenmesinde, onarımında rol alırken, birçok genetik ve epigenetik hastalık ve kanserin patogenezinde de rol oynadığından potansiyel tedavi hedefi olarak da gelecek vadedilmektedir literatür taramamız sonucu bu konu daha ileri ve daha çok çalışmayı hak etmektedir.

KAYNAKLAR

1. Font D, Sayalero S, Bastero A, Jimeno C, Pericas MA. Toward an artificial aldolase. *Organic letters*. 2008;10(2):337-340.
2. Sibley JA, Lehninger AL. Determination of aldolase in animal tissues. *J biol Chem*. 1949;177(2):859-872.
3. Chang Y-C, Yang Y-C, Tien C-P, Yang C-J, Hsiao M. Roles of aldolase family genes in human cancers and diseases. *Trends in Endocrinology & Metabolism*. 2018;29(8):549-559.
4. Kusakabe T, Motoki K, Hori K. Mode of interactions of human aldolase isozymes with cytoskeletons. *Archives of biochemistry and biophysics*. 1997;344(1):184-193.
5. ÖZGEN Z, İNCEKARA O. Metastazı ve Lenfadenopatisi Olan ve Olmayan Kanserli Hastalarda Fosfoheksozizomeraz (PHI) ve Aldolaz (ALO) Serum Düzeylerinin Önemi.
6. Kanemitsu F, Murata J, Kawanishi I, Mizushima J, Shimamura J, Endo H. Complexes of L-aspartate: 2-oxoglutarate aminotransferase (GOT) and immunoglobulin G in serum of a patient with chronic hepatitis. *Seibutsu Butsuri Kagaku*. 1982;25(4):243-246.
7. Penhoet E, Rajkumar T, Rutter W. Multiple forms of fructose diphosphate aldolase in mammalian tissues. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 1966;56(4):1275-1282.
8. Kishi H, Mukai T, Hirono A, Fujii H, Miwa S, Hori K. Human aldolase A deficiency associated with a hemolytic anemia: thermolabile aldolase due to a single base mutation. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 1987;84(23):8623-8627.
9. Papadopoulos C, Svingou M, Kekou K, Vergnaud S, Xirou S, Niotakis G, Papadimas G. Aldolase A deficiency: Report of new cases and literature review. *Molecular Genetics and Metabolism Reports*. 2021;27:100730.
10. Cox TM. Aldolase B and fructose intolerance. *The FASEB journal*. 1994;8(1):62-71.
11. Cross N, Cox T, De Franchis R, Sebastio G, Dazzo C, Tolan D, Grégori C, Odievre M, Vidailhet M, Romano V. Molecular analysis of aldolase B genes in hereditary fructose intolerance. *The Lancet*. 1990;335(8685):306-309.
12. Hawkes R, Herrup K. Aldolase C/zebrin II and the regionalization of the cerebellum. *Journal of Molecular Neuroscience*. 1995;6(3):147-158.

13. Penhoet EE, Kochman M, Rutter WJ. Molecular and catalytic properties of aldolase C. *Biochemistry*. 1969;8(11):4396-4402.
14. Chaput M, Claes V, Portetelle D, Cludts I, Cravador A, Burny A, Gras H, Tartar A. The neurotrophic factor neuroleukin is 90% homologous with phosphohexose isomerase. *Nature*. 1988;332(6163):454-455.
15. Ezkurdia I, Juan D, Rodriguez JM, Frankish A, Diekhans M, Harrow J, Vazquez J, Valencia A, Tress ML. Multiple evidence strands suggest that there may be as few as 19 000 human protein-coding genes. *Human molecular genetics*. 2014;23(22):5866-5878.
16. Zhao Y. CD26 in autoimmune diseases: the other side of “moonlight protein”. *International Immunopharmacology*. 2019;75:105757.
17. Omenn GS, Lane L, Lundberg EK, Beavis RC, Overall CM, Deutsch EW. Metrics for the Human Proteome Project 2016: progress on identifying and characterizing the human proteome, including post-translational modifications. *Journal of proteome research*. 2016;15(11):3951-3960.
18. Jeffery CJ. Moonlighting proteins. *Trends in biochemical sciences*. 1999;24(1):8-11.
19. Song X, Wang X, Zhuo W, Shi H, Feng D, Sun Y, Liang Y, Fu Y, Zhou D, Luo Y. The regulatory mechanism of extracellular Hsp90 α on matrix metalloproteinase-2 processing and tumor angiogenesis. *Journal of Biological Chemistry*. 2010;285(51):40039-40049.
20. Jeffery CJ. Molecular mechanisms for multitasking: recent crystal structures of moonlighting proteins. *Current opinion in structural biology*. 2004;14(6):663-668.
21. BİLGİCİ B, ÜRKMEZ SS, CİVİL Y. Çok işlevli Proteinler: Moonlight Proteinler. *Turkish Journal of Clinics and Laboratory*. 2020;11(1):80-88.